

ESTUDO DE CASO DE QUALIDADE DE MOBILIDADE DE PEDESTRES EM UMA CALÇADA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Leonardo Di Nizo Lima^{1*}, Tarcisio Silva de Sousa², Antonio Lobosco³

¹ Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 – Cidade A.E. Carvalho – São Paulo – SP – Brasil.
leodinizoshalom@gmail.com

RESUMO. O estudo feito por este artigo abordou a qualidade da mobilidade em calçadas, apresentando propostas de melhorias de uma calçada na cidade de São Paulo. O objetivo desta pesquisa foi analisar os problemas de qualidade de mobilidade e o que poderia ser realizado para melhorar a qualidade de tráfego dos pedestres nas calçadas, seguindo as leis e normas existentes para regularizar uma calçada. Foi utilizado para a metodologia, pesquisas bibliográficas, exploratórias e de campo, demonstrando a calçada no estado em que se encontra atualmente. O diagnóstico mostra que há adequações a serem realizadas no piso e nas sinalizações. Quanto as propostas sugeridas, estas foram arquitetadas tendo como base os dados de padronização de calçadas criado pela prefeitura da cidade de São Paulo para melhorar a mobilidade de pedestres, mesmo que estes apresentem mobilidade reduzida. Concluiu-se que a calçada em seu estado atual não é de qualidade para tráfegar, então através das propostas de melhorias sugeridas o tráfego no local se tornaria mais qualitativo para a mobilidade dos pedestres.

Palavras-chave. Mobilidade urbana. Calçadas. Pedestres. Acessibilidade.

ABSTRACT. The study by this article addressed the quality of sidewalk mobility, presenting proposals for improvements to a sidewalk in the city of São Paulo. The purpose of this research was to analyze mobility quality problems and what could be done to improve pedestrian traffic quality on sidewalks, following existing laws and regulations to regulate a sidewalk. It was used for the methodology, bibliographical, exploratory and field research, demonstrating the sidewalk in its present state. The diagnosis shows that there are adjustments to be made to the floor and signs. As for the proposed proposals, these were designed based on the sidewalk standardization data created by the city of São Paulo to improve pedestrian mobility, even if they have reduced mobility. It was concluded that the sidewalk in its current state is not of traffic quality, so through the suggested improvement proposals the traffic on the site would become more qualitative for pedestrian mobility.

Keywords. Urban mobility. Sidewalks. Pedestrians. Accessibility.

1. INTRODUÇÃO

Mobilidade urbana conforme a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) que está na lei 12.587/2012, é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, serviço e infraestrutura que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do município.

A população necessita de se locomover pela cidade para realizar suas atividades de trabalho, estudo, lazer, entre outros. Este transporte pode ser feito a pé ou por veículos de transporte motorizados ou não motorizados, sendo assim existem diversos conteúdos relacionados à mobilidade urbana, desde a qualidade de locomoção da população, até as políticas públicas.

Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - 2019) São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, com estimativa de 12,2 milhões de habitantes, com esse grande avanço e o número elevado da população surgem também os problemas relacionados à mobilidade urbana,

ligados diretamente ao deslocamento das pessoas no perímetro urbano e presente no nosso dia a dia. Diante de tantos problemas de deslocamento seja por obstruções de vias, falta de planejamento da organização do espaço ou por sinalização, são necessários novos estudos e reorganização da estrutura de alguns pontos da cidade pensando na mobilidade e na acessibilidade dos pedestres e veículos de transporte de forma que ninguém se sinta discriminado por suas diferenças físicas e/ou mentais.

A lei 12.587/2012 também diz da priorização de meios de transporte não motorizados e quanto ao transporte motorizado individual ela pede a priorização para o transporte coletivo, sendo assim, é necessário estudos para que incentive a população a utilizar estes meios de transportes prioritários conforme a lei. Desta forma se faz necessários estudos de meios de transporte não motorizado de modo individual ou coletivo com o foco nos pedestres, observando a qualidade no espaço para que os mesmos possam realizar sua locomoção, sendo assim, o estudo de calçadas é muito importante para atender a priorização da lei e o planejamento do espaço urbano.

Analisando os aspectos apresentados acima, este artigo tem por principal objetivo analisar a qualidade de mobilidade de uma determinada calçada da cidade de São Paulo, de que modo uma calçada deve ser estruturada para uma boa mobilidade.

Já os objetivos específicos deste artigo são estudar os conceitos de mobilidade urbana, leis para uso e organização das calçadas e uma pesquisa de campo no local do estudo de caso.

1.1 METODOLOGIA

A metodologia para este artigo é uma pesquisa exploratória, segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 28) objetiva a maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito, ou à construção de hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso.

Os procedimentos técnicos desta pesquisa serão utilizados pesquisa bibliográfica, análise documental e estudo de caso em profundidade e é utilizado quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Quanto à amostra ela foi feita de forma não probabilística e intencional devido à facilidade de acesso aos dados pelo pesquisador. Foi utilizado o método de entrevistas com perguntas fechadas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para um pedestre, caminhar é uma maneira de locomoção muito importante para o seu cotidiano, no entanto, aqueles que utilizam das calçadas públicas para realizar tal atividade encontram diversas dificuldades, seja por obstáculos de construção, má pavimentação, mobiliários posicionados inadequadamente ou pela falta de atenção em atender aqueles que têm necessidades especiais para locomoção (deficientes visuais, físicos, entre outros).

Este artigo se desenvolve com o objetivo de analisar a mobilidade de pedestres em uma determinada calçada e apresentar proposta de melhorar a locomoção dos mesmos.

2.1 MOBILIDADE URBANA COMO QUALIDADE DE VIDA

A mobilidade urbana é caracterizada pela lei 12.587/2012 como o conjunto organizado e coordenado

dos modos de transporte, serviço e infraestrutura que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do município.

A mobilidade é um componente da qualidade de vida aspirada pelos habitantes de uma cidade. Não há como considerar determinada região habitacional como de alto nível se a mobilidade não estiver presente (Cardoso, 2008).

Em janeiro de 2012 foi a instituição da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), a exigência da elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana. O termo mobilidade não se resume apenas a transporte, são duas palavras distintas já que a mobilidade urbana é um atributo associado às necessidades de deslocamento dos indivíduos, considerado as dimensões do espaço urbano e a complexidade das atividades nelas desenvolvidas. As cidades contemporâneas são lugares de circulação e de dispersão, de exterioridades, privacidade e indiferença, um lugar de “inquietação” (Caiafa, 2007).

Segundo Kwan (2007) a extensibilidade, ou seja, a capacidade de uma pessoa ou grupo superar as dificuldades de movimento, e a acessibilidade, ou a potência para alcançar o ponto desejado. Estas duas dimensões são complementares: enquanto a extensibilidade refere-se ao poder e à habilidade de se mover, a acessibilidade refere-se às possibilidades de alcançar determinados pontos no deslocamento (sejam eles físicos, informacionais ou cognitivos). Aliadas a estas dimensões, mais dois fatores devem entrar na equação: a velocidade e a aceleração. A extensibilidade e a acessibilidade variam de pessoas e/ou grupo e o seu valor (positivo) está associado à possibilidade de ser veloz e de acelerar.

Conforme os aspectos analisados acima, este artigo estudará a mobilidade de trafegar em uma determinada calçada.

2.2 ACESSIBILIDADE PARA UMA BOA MOBILIDADE

Para sobreviver na cidade, principalmente nas do 3º mundo, a população urbana, especialmente a de baixa renda, é obrigada a fazer uma infinidade de deslocamentos (penosos) para atingir os destinos desejados (Cardoso, 2008).

Ainda segundo Cardoso (2008), existiriam duas categorias de acessibilidade: a acessibilidade ao sistema de transporte (mede a facilidade de o usuário acessar o sistema de transporte coletivo em sua região de moradia, trabalho, etc.) e a acessibilidade a destinos (mede, após o acesso ao sistema de transporte, a facilidade de se chegar ao destino desejado). Sendo assim não é suficiente ter condições de fazer uso do sistema (que garante a mobilidade), se não há a possibilidade de acesso ao local de chegada (acessibilidade a destinos) e vice-versa.

Pensar qualidade de vida sem pensar em acessibilidade é impossível, pois ela que garante à autonomia ao cidadão, e também ela que se tornam presentes no movimento de ir e vir, seja ao deslocar-se para o emprego, seja na busca de uma forma alternativa de entretenimento fora de seu bairro. É indispensável promovê-las com autonomia e segurança, melhorando, conseqüentemente, a qualidade de vida de todos os usuários do espaço urbano e garantindo o exercício de uma real cidadania (Ministérios das Cidades, 2004).

A acessibilidade é essencial para a vida das pessoas e deve se fazer presente em todos os aspectos e meios sociais existentes assim como todo serviço social e econômico na vida das pessoas tanto na cidade como no campo.

Segundo a SDH/PR (2019) - Secretária de Direitos Humanos da Presidência da República a

acessibilidade é de extrema importância para garantir a realização dos direitos e da cidadania das pessoas, e considerando que os resultados de sua aplicação geram resultados positivos e impulsiona o desenvolvimento da sociedade contamos com o governo para implantar medidas.

Existem várias regulamentações e legislações que abrangem o tema acessibilidade, como por exemplo; A Lei Nº 10.098, de dezembro de 2000 que exige o estabelecimento de normas gerais e critérios básicos para a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. (Brasil 2000). Tornando a acessibilidade um direito a todos.

Para sinalizar conta-se com a norma ABNT NBR 9050:2004 que estabelece os tipos de sinalização podem ser permanentes, emergenciais, temporárias e direcionais, sendo feito uso de recursos visuais, sonoros ou táteis. (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004)

O piso tátil é o recomendado para acessibilidade de deficientes visuais. Este tipo de piso pode ser:

Piso tátil de alerta: que serve para sinalizar situações ou obstáculos que possam comprometer a segurança do pedestre. Deve ser instalado no rebaixamento das calçadas

Piso tátil direcional: utilizado para sinalizar o local mais indicado para a circulação do deficiente visual. (PSMP, 2019 a.).

Para a sinalização sonora, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN, 2019) determinou que os semáforos por todo o Brasil, até 2020, estejam adaptados para emitir um som de alerta durante a travessia no sinal verde e no vermelho.

E para reforçar a segurança do pedestre na calçada, nos portões de garagem é indicado que haja um sinalizador audiovisual alertando a entrada e saída de veículos.

2.3 CALÇADAS E SUAS NORMAS

Rios (2003) define calçada como parte lateral e mais alta da rua, destinada ao trânsito de pedestres.

Duarte, Sanches e Libardi (2012) conceituam que a calçada é o equipamento capaz de proporcionar a acessibilidade dos pedestres ao espaço urbano, permitindo que o mesmo atinja seu destino com conforto e segurança.

A mobilidade urbana brasileira nos últimos anos tem priorizado o descolamento via automóvel, e as calçadas têm caído em esquecimento. Segundo Duarte, Sanches e Libardi (2012), nas metrópoles do nosso País, os deslocamentos diários da população são feitos em mais de 44% a pé, e, mesmo em se tratando de transportes coletivos, muitos dependem de deslocamento longos ou curtos a pé para chegar até eles.

De acordo com a prefeitura de São Paulo (PMSP 2019 b.), o material para construção da calçada tem que ser antiderrapante em qualquer clima. As calçadas ou passeios devem prever uma faixa livre de circulação, livre de obstáculos e interferências, com, no mínimo, 1,50m de largura. O mínimo admissível é de 1,20m; com altura livre de 2,10m. A largura mínima de 1,20m está prevista na lei Nº 15.442, de 2011 que obriga que a adequação da calçada seja feita em até 30 dias pelo responsável do imóvel, podendo ser penalizado com multa. (PMSP, 2011).

A figura 1 ilustra como deve ser a largura da calçada ideal.

FIGURA 1 – PADRÃO ARQUITETÔNICO

FONTE: PMSP (2019 c.)

3. PESQUISA DE CAMPO

3.1 ANÁLISE DO CASO

A calçada estudada está localizada na Rua Tibúrcio de Sousa, no bairro do Itaim Paulista zona leste da cidade de São Paulo, o estudo ocorreu no período de 14 a 28 de julho de 2019 entre os números 2.787 e 3.740, a via foi encontrada pelos autores com muitos problemas para a mobilidade de pedestres. Problemas estes como: má pavimentação e nivelamento, péssima manutenção quanto a plantas e matos na calçada. A calçada tem uma sinalização para entrada e saída de veículos de um estacionamento, porém para a entrada e saída de caminhões de uma empresa de materiais de construção não tem sinalização. Ainda tem a falta de sinalização tátil para pessoas com necessidades especiais (PCD) e sem pontos de rebaixamento das calçadas para passagem de cadeirantes (PCR).

FIGURA 2 – ESPAÇO DA CALÇADA

FONTE: AUTORES (2019)

FIGURA 3 – FALTA DE NIVELAMENTO

FONTE: AUTORES (2019)

As imagens mostram que a calçada é larga, com 2,03m (Autores, 2019), porém tem barreiras como a rampa da figura 3 que impede passagem livre dos pedestres e impossibilita uma possível passagem de

peças com mobilidade reduzida, além de dificultar a passagem dos demais pedestres que deve fazer o desvio para próximo da rua.

FIGURA 4 – LIXO NA CALÇADA

FONTE: AUTORES (2019)

FIGURA 5 – MÁ CONSERVAÇÃO

FONTE: AUTORES (2019)

É possível ver nas imagens 4 e 5 que a calçada está muito mal conservada, lixo e matos altos saindo dos bueiros, a falta de lixeiras na via, sendo assim, a calçada oferece riscos de enchentes e faz com que a via seja avaliada com baixa qualidade de tráfego.

FIGURA 6 – SINALIZAÇÃO

FONTE: AUTORES (2019)

Figura 7 – Falta de sinalização

FONTE: AUTORES (2019)

Observando a figura 6 é possível ver que possui um sinalizador semafórico de alerta para entrada e saída de veículos, porém não há marcações no chão, que seria a faixa de acesso, para sinalizar o perímetro de uso pelo veículo para entrar e sair. A figura 7 é o portão de uma empresa de materiais de construção, onde entra e sai caminhões para carregar e descarregar, sem nenhuma sinalização de alerta para os pedestres.

As figuras de 2 a 7 ilustra os diversos problemas encontrados na calçada, mostram que não tem piso tátil de alerta tornando uma calçada de risco aos pedestres com mobilidade reduzida, deficientes visuais, e todos que utilizam essa via.

Durante o período estudado foi feito entrevistas com usuários que se dirigiam para utilizar à calçada,

as perguntas tinham como objetivo quantificar por amostra a qualidade da calçada segundo seus usuários e suas características, fazendo as seguintes perguntas: faixa de idade; se é morador da região (foi considerado uma média de 1 km para responder como sim), se tem mobilidade reduzida (não foi caracterizado as condições de mobilidade reduzida, apenas se o entrevistado se considerava nesse grupo), e por fim uma nota de qualidade para tráfego na calçada (notas de 0 a 10).

Foi entrevistado um total de 214 pessoas, sendo 18% com idade entre 15 e 18 anos, 33% entre 19 e 29 anos, 17% entre 30 e 49 anos, 12% entre 50 e 60 anos e 20% acima dos 60 anos. Entre estes, 71% são moradores da região. 6% responderam que possui mobilidade reduzida e a nota média dada pelos usuários para a qualidade de tráfego na calçada foi de 2,7. A circulação por esta calçada é livre, sendo assim, os problemas de mobilidade dessa calçada é um problema de todos.

3.2 PROPOSTA DE MELHORIA

Concluído o período de estudo, avaliamos e identificamos situações de risco ao bem estar dos usuários e situações que dificultam a mobilidade na calçada estudada.

Entre as figuras 2 a 7 é possível visualizar as irregularidades que essa calçada possui, sugere-se a regularização do nivelamento e o rebaixamento de alguns pontos de acesso de deficientes. A figura 8 ilustra como deve ser.

FIGURA 8 – Nivelamento/rebaixamento

FONTE: LOURENÇON (2011)

Nas figuras 6 e 7, notamos um portão que tem entrada e saída de veículos de grande porte, sem nenhuma sinalização e outro portão de entrada e saída de veículos de passeio que possui apenas o alerta semafórico, para estes é proposto como ilustrado na figura 9 sinalizadores para auxiliar no tráfego seguro e de qualidade dos pedestres.

FIGURA 9 – Sinalização de entrada e saída de veículos

FONTE: WATANABE (2015)

Sugere-se também lixeiras para diminuir os riscos de enchente no local, remoção do mato que nasce na calçada conforme mostra as figuras 4 e 5, e inserção de árvores. Também sugere-se a colocação de piso tátil para alertar a direção para deficientes visuais. A figura 10 ilustra como deve ser as lixeiras, arborização e piso tátil.

Figura 10 – Lixeiras/Arborização/Piso tátil.

Fonte: PICCELI (2017)

5. CONCLUSÃO

Este artigo apresenta diversos problemas da calçada estudada, problemas estes que são comuns de serem vistos pela cidade de São Paulo todos os dias, sendo assim, um fator de risco para o bem estar cotidiano dos moradores da cidade, problemas estes que também causam dificuldade de tráfego pelas calçadas, comprometendo assim a qualidade de mobilidade pelas calçadas dos cidadãos.

A prefeitura de São Paula tem regulamentos para mobilidade e acessibilidade de calçadas, foi feito

então o levantamento do que é necessário para que a via de tráfego seja melhorada.

A partir das identificações feitas pelo estudo é possível perceber a necessidade de reformas no local para torna-lo uma via de melhor qualidade para a mobilidade. Então as melhorias sugeridas pelos autores, tiveram base nas leis e normas deste assunto.

As propostas apresentadas têm por objetivo melhorar o tráfego na via para os usuários, independente se possuem mobilidade reduzida ou não, buscando minimizar a possibilidade de acidentes ou enchentes no local, justificando assim, as adequações para melhorar os problemas encontrados.

REFERÊNCIAS

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **2004. NBR 9050:2004.** Disponível em: <https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/pessoa-com-deficiencia/legislacao/copy_of_legislacao>. Acesso em: 08 out. 2019.

BRASIL.2000. **A Lei Nº 10.098 de 12/2000.** Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2000/lei-10098-19-dezembro-2000-377651-publicacaooriginal-1-pl.html>>. Acesso em: 08 de out. 2019.

BRASIL.2012. **A Lei Nº 12.587 de 01/2012.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112587.htm>. Acesso em: 01 out. 2019.

CAIAFA, Janice. **A aventura das cidades: Ensaios e etnografias.** Rio de Janeiro: FGV, 2007.

CARDOSO, Carlos Eduardo Paiva. **Análise do transporte coletivo urbano sob a ótica dos riscos e carências sociais.** 139 f. Tese de Doutorado, Programa de Pós-graduação em Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP. 2008.

CONTRAN. 2019. **Semáforos sonoros.** Disponível em: <<http://movimentoconviva.com.br/contran-regulamenta-semaforo-sonoro-para-deficientes-visuais/>>. Acesso em: 08 out. 2019.

DUARTE, Fabio et al. **Introdução à Mobilidade Urbana.** 1. ed. Curitiba: Juruá, 2012.

IBGE CIDADES. **População estimada, São Paulo 2019.** Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama>>. Acesso em: 01 out. 2019.

KAUARK, Fabiana et al. **Metodologia da pesquisa: guia prático.** Itabuna. Via Litterarum, 2010. Disponível em: <http://www.pgcl.uenf.br/arquivos/livrodemetodologiadapesquisa2010_011120181549.pdf>. Acesso em: 02 set. 2019.

KWAN, Mei-Po. Mobile Communication, Social Net-works, and Urban Travel: Hypertext as a new metaphor for conceptualizing spatial interaction. **The Professional Geographer**, Washington , v.59, n.4, p. 434-446, Nov. 2007.

LOURENÇON, Ana Carolina. 2011. **Diretrizes para construção de calçadas.** Disponível em <<http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes-tecnicas/3/artigo215115-2.aspx>> acesso em 10 de out. 2019.

Ministério das Cidades. **Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana: Diretrizes para a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável.** Brasília, DF: Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana. 2004.

PMSP. 2019 a. **Calçadas para deficientes visuais.** Disponível em:

<<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/calçadas/index.php?p=37189>>. Acesso em: 08 out. 2019.

PMSP. 2019 b. **Largura mínima permitida padrão arquitetônico para as calçadas.** Disponível em: <<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/calçadas/index.php?p=37447>>. Acesso em: 08 out. 2019.

PMSP. 2019 c. **Regras para arrumar sua calçada.** Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/subprefeituras/calçadas/arquivos/cartilha_-_draft_10.pdf> Acesso em: 10 out. 2019.

RIOS, Dermal Ribeiro. **Minidicionário Escolar de Língua Portuguesa.** São Paulo: Difusão Cultural do Livro, 2003.

SDH/PR. 2019. **Acessibilidade.** Disponível em: <<https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/acesibilidade-0>>. Acesso em: 08 out. 2019.

WATANABE, Roberto. 2015. Especificações técnicas dos componentes. Disponível em <<http://www.ebanataw.com.br/trafegando/entradaespecificacoes.htm>>. Acesso em 10 out. 2019.